

ABU ALI IBN SINO JISMONIY MASHG'ULOTLARNING NAZARIY ASOSLARI HAQIDA

Farux Yuldashev

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika Instituti ijtimoiy fanlar
va jismoniy tarbiya kafedrasida dosenti v.b., p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15262878>

***Annotatsiya.** Maqola Abu Ali Ibn Sinoning jismoniy tarbiya soxasidagi qarashlarini yoritib berishga bag'ishlangan. Jismoniy tarbiyaning Abu Ali Ibn Sino talqinidagi nazariy asoslari ochib berilgan, hamda ularning jamiyat taraqqiyotining zamonaviy bosqichidagi ahamiyatini haqidagi mulohazalar tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Jismoniy tarbiya, jismoniy mashq, antroposfera, sog'lom turmush tarzi, ekologik muhit, salomatlik, emotsional yuklama.*

Kirish (Introduction)

Kelajak avlodni har jihatdan, ayniqsa jismoniy jihatdan yetuk qilib tarbiyalash xalqimiz uchun qadim zamonlardan beri eng muhim masalalardan biri bo'lib kelgan. Ma'lumki ajdodlarimiz ko'chmanchi hayot tarzini olib borganlar. Hayot faoliyati davomida mashaqqatli va yzoq yo'l bosib o'tish, qabilalararo urushlar, ogir turmush sharoitlari, tabiat qiyinchiliklariga ko'p duch kelganlar. Bu qiyinchiliklarni engib o'tish ulardan ma'naviy-irodaviy, hamda jismoniy jihatdan yuqori darajadagi tayyorgarlikka ega bo'lishni talab etgan. Ajdodlarimiz yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlik ta'minlash maqsadida bolalik davridan boshlab jismoniy mashqlar va harakatli o'yinlar bilan, o'smirlik va o'spirinlik davridan boshlab qurolsiz va qurol bilan bajariladigan mashqlar bilan, yoshlik choglaridan boshlab esa, jangovar vaziyatga yaqinlashtirilgan sharoitlarda jangovar mashg'ulotlar bilan shug'ullanganlar. Bunda chvandozlik va ot ustuda bajariladigan jangovar mashqlarga ham alohida e'tibor berilgan. Shu tariqa, hayot faoliyati talablari asosida ajdodlarimizning jismoniy tarbiya yuzaga kelgan. Ajdodlarimizning jismoniy tarbiya tizimi haqidagi ma'lumotlar "Sharq renessansi" deb nom olgan davrda yashab ijod qilgan Al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Al-Beruniy, Abu Ali Ibn Sino kabi buyuk mutafakkirlarning ilmiy asarlarda o'z aksini topgan. Ular ta'lim-tarbiya masalalarini nihoyatda muhim deb hisoblaganlar va o'z asarlarida Yaqin va O'rta Sharq xalqlarining asrlar davomida to'plagan ta'lim-tarbiya sohasidagi boy tajribalarini bayon qilganlar.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlab o'tganidek, "Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy-ma'naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o'lmas meros hamisha yonimizda bo'lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag'ishlashi lozim". "Tan olish kerakki, biz ana shunday bebaho merosga ko'pincha faqat tarixiy yodgorlikka qaraganday munosabatda bo'lib kelmoqdamiz. Bunday tengsiz boyligni amaliy hayotimizga tatbiq etishda beparvolik va e'tiborsizlikka yo'l qo'ymoqdamiz. Vaholanki, bunday noyob meros kamdan-kam xalqlarga nasib etgan"¹.

¹ "O'qituvchi va murabbiylar – yangi O'zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir", O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi 2020 yil 30 sentyabr. <https://president.uz>

Darhaqiqat, sharq mutaffakirlarining ta'lim–tarbiya sohasidagi fikrlarini o'tmishdagi va hozirgi davrdagi amaliy qiymatini o'rganish va olingan natijalarini amaliyotga tadbiiq qilish, ta'lim–tarbiya masalalarini ijobiy xal qilishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, bu o'rinda o'zining ilmiy qarashlari bilan ilm-fanning ko'plab sohalari rivojiga ta'sir ko'rsatgan qomuschi olim Abu Ali Ibn Sinoning merosini o'rganish alohida e'tiborga loyiqdir.

Abu Ali Ibn Sinoning tibbiyot va pedagogik sohalarida yozilgan asarlarida jismoniy tarbiya masalalariga oid katta ahamiyatga ega bo'lgan ko'pdan-ko'p ma'lumotlar bayon qilingan. Allomaning serqirra merosini tashkil qilgan bebaho asarlar bugungi kunga kelib yetarli darajada o'rganib chiqilgan, hamda mazkur asarlar bugungi kunda ham o'zining nazariy va amaliy ahamiyatini yo'qotmagan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

Tadqiqotchilardan Sh.Abdullaev, V.Baranov, S.Klimenko, V.marchenko, N.Myasnikov, I.Muravov, I.Sokolovalar Ibn Sinoning jismoniy tarbiya tarixida tutgan o'rni, uning jismoniy tarbiyaning inson salomatligini mustahkamlashdagi ahamiyati haqidagi qarashlarini tadqiq qilgan.

A.Boltaev esa, insonni jismoniy kamolotga yetishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan "zaruriy sabablar", hamda ularning tarkibiga kiruvchi "jismoniy va ruhiy harakatlar" haqidagi fikrlari boyicha izlanishlar olib borgan.

Tadqiqotchilardan E.Krainskaya esa, Abu Ali Ibn Sino jismoniy tarbiya masalalariga eng birinchi bo'lib bir butun muammo sifatida yondashganligini, bunda muayyan tabiiy va ijtimoiy muhitni, turmush tarzini hisobga olganini ta'kidlab o'tadi.

L.Ivashenko, I.Kulebyanin, N.Graevskaya, Ye.Pirogovalar Ibn Sinoning jismoniy harakat inson salomatligini saqlovchi eng kuchli omildir, degan fikri zamonaviy sharoitlarda muhim ahamiyat kasb etganini ta'kidlab o'tadilar. Ular o'tkazgan tadqiqotlari natijalariga asoslanib, jismoniy tarbiya sohasidagi zamonaviy qarashlar Ibn Sinoning fikrlariga mos kelishini ko'rsatib beradilar.

X.Botirov esa, Abu Ali Ibn Sinoning jismoniy tarbiya nazariyasiga qo'shgan hissasini o'rganish bo'yicha izlanishlar olib borgan, uning fikriga ko'ra allomaning qarashlari bir necha yuz yillar davomida olimlar uchun "dastlabki nuqta" vazifasini bajargan.

Yu.Shalomiskiy, E.Galeev, R.Zaynutdinov, M.Saxabuddinovlar Abu Ali Ibn Sinoni Sharqda birinchi bo'lib jismoniy tarbiya nazariyasiga asos solgan olim deb ko'rsatib, uning jismoniy mashqlariga bergan ta'rifi va qilgan klassifikatsiyasi jismoniy tarbiya nazariyasi va tarixini o'qitishda muhim ahamiyatga ega ekanligini aytib o'tadi.

D.Krapavichene, Yu.Arzumetov va K.Yuldashev, Yu.Kulikovlar esa, Abu Ali Ibn Sino Sharqda birinchilar qatorida jismoniy mashqlarning inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini asoslab bergan va ulardan foydalanishning usullarini ishlab chiqqan, deb ta'kidlab o'tadi.

O.A.Rixsieva Abu Ali Ibn Sinoning inson sog'lig'ini saqlashda jismoniy mashqlarning ahamiyati, mashqlarning turlari, bajarish davomiyligi va vaqtlari, shug'ullanuvchilarga qo'yiladigan gigienik talablar, hamda ko'z, quloq, nafas olish organlari uchun tavsiya qilgan maxsus mashqlar xaqidagi fikrlarini tadqiq qilgan.

S.D.Zelser, G.Yazievlar Abu Ali Ibn Sinoning yosh avlodni tarbiyalashda jismoniy mashqlar va milliy o'yinlarning ahamiyati haqidagi fikrlari o'rgangan.

Tadqiqotchilardan N.S.Illarinovning ta'kidlashicha, "Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sog'liqni saqlashni milliy–madaniy tiplari mavzusi eng kam o'rganilgan mavzulardan bo'lib qolmoqda. Uni chuqur o'rganib chiqish, zamonaviy sharoitlardagi antroposferani, ya'ni inson

atrofini o‘rab turuvchi muhitni sog‘lomlashtirishga qaratilgan yangi noan‘anaviy yo‘nalishlarini ishlab chiqish uchun muhim manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin”.

Tadqiqotchilardan S.I.Gorchak tadqiqot ishlari natijalariga asoslangan holda : “Abu Ali Ibn Sino qadimgi tabiblarning erishgan yutuqlarini Sharq xalqlarining xududiy iqlim mintaqasini yosh chegaralarini, madaniyat va turmush an‘analarining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda sog‘liqni saqlashning yagona tizimiga birlashtirishga muvofaq bo‘lgan”, deb ta‘kidlab o‘tgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot ishimizning metodologik asoslarini jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish sohasidagi Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari, shuningdek, jismoniy tarbiya va sport nazariyasi (L.R.Matveyev, Yu.M.Yunusova, R.S.Salomov, T.S.Usmonxo‘jayev, Sh.X.Xonkeldiyev, F.A.Kerimov, A.Abdullayev), ommaviy sport mashg‘ulotlariga jalb qilish orqali aholi salomatligini mustahkamlash(E.A.Seytxalilov, I.A.Koshbaxtiyev, K.M. Maxkamjonov, F.A.Nurmatov, L.A.Inozemseva, L.A.Rustamov), sog‘lom turmush tarzini shakllantirish(D.J.Sharipova, R.Arziqulov, G.S.Fuzailova), jismoniy tarbiya tarixi(A.Akramov, R.Abdumalikov, J.Eshnazarov, K.Xoshimov, F.Xo‘jaev, S.Nishonova) sohasida olib borilgan fundamental ilmiy tadqiqot ishlari natijalari asosida shakllangan ilmiy qarashlar tashkil qiladi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Abu Ali Ibn Sinoning jismoniy tarbiya sohasidagi qarashlarini ko‘rib chiqar ekanmiz, ularni inson salomatligini mustahkamlash va sog‘lom turmush tarzi shakllantirish sohasidagi zamonaviy qarashlarga yaqin ekanligini shohidi bo‘lamiz. Buyuk mutafakkirning jismoniy tarbiya sohasidagi qarashlari uning tibbiy qarashlaridan, ular esa o‘z navbatida falsafiy qarashlaridan kelib chiqadi.

Abu Ali Ibn Sinoning jismoniy tarbiyaning nazariy asoslari haqida tasavvur xosil qilish uchun tibbiy qarashlari haqida qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. Alloma tib ilmini vazifalariga ko‘ra ikki: nazariy va amaliy qismga bo‘ladi. Tibbiyotni nazariy qismi uch narsani: insonga xos bo‘lgan yetti tabiatni; inson salomatligini saqlashda muhim o‘rin tutgan olti zaruriyatni; kasalliklarni, ularni belgilarini va ularni keltirib chiqaruvchi sabablarini o‘rganadi.

Abu Ali Ibn Sino salomatligini saqlashda muhim o‘rin tutgan olti zaruriyatdan biri harakat va harakatsizlik deb ko‘rsatadi. Bunda u aktiv harakat rejimini nazarda tutadi. Uning ta‘kidlashicha, harakat va harakatsizlik doimo o‘z me‘yorida bo‘lishi lozim, shunda ular organizmni to‘g‘ri o‘sishi va shakllanishiga, undagi chiqindi moddalarni chiqarib tashlashga yordam beradi. “Badanni g‘izo(ovqat)ni yaxshi qabul qilishiga tayyorlaydi va yosh bolani o‘sish uchun qobiliyatli qiladi”. Harakatlarning ortiqcha bo‘lishi natijasida esa charchash yuzaga keladi. Bunda, insonni xorg‘inlik holati yuzaga keladi va hissiy sezgilar ancha susayadi. Charchash tufayli paydo bo‘lgan og‘riqlar asablarni kuchsizlantiradi. Harakatlarning me‘yoridan kam bo‘lishi esa, “badanni yomon xiltlar bilan to‘ldiradi” va ovqat xazmini qiyinlashtiradi.

Abu Ali Ibn Sino inson salomatlik holatlarini aniqlash uchun, bu holatlarni yuzaga keltiruvchi to‘rtta sababni - moddiy, shakliy, tugallovchi, faol sabablarini bilish kerakligini ko‘rsatib o‘tadi. Uning fikriga ko‘ra, insonning jismonan barkamol bo‘lishida, aynan mana shu faol sabablar muhim ahamiyat kasb etadi. Uning ta‘kidlashicha, “faol sabablar odam gavdasining holatlarini o‘zgartiruvchi yoki saqlovchi sabablardir”. Faol sabablarni “zaruriy” va “umumiy” deb ikki turga bo‘lib, olti turdagi sababni, yani: atrof muhit holati, ovqaqtlanish tartibi, jismoniy harakatini va tinchlik holatini, nafsoniy, ya‘ni ruxiy – emotsional holatini, uyqu va uyg‘oqlik

holatini, gavdani chiqindilardan tozalashni "zaruriy" sabablar deb hisoblaydi. Bir yosh davridan boshqa yosh davriga o'tish, hunarlar, odatlar, shaxarlar, turar-joylar bilan bo'g'liq omillarni esa "umumiy" sabablar deb ataydi.

Abu Ali Ibn Sino sog'liqni saqlashda asosiy narsa – bu "zaruriy va umumiy" sabablarni mo'tadil qilish, ya'ni bu ishlarni insonning yoshi, jinsi, salomatlik holati, turmush tarzi, yashab turgan xududining iqlim mintaqasi va geografik sharoitlari va hokozolarni hisobga olgan holda, inson organizmi uchun qulay bo'lgan va uning shaxsiy imkoniyatlariga mos keluvchi me'yorlar chegarasida bajarilishi lozimligini ta'kidlab o'tadi.

Tadqiqotchilar sog'lom turmush tarzining birinchi komponenti sifatida aktiv harakat rejimini ko'rsatadilar. Abu Ali Ibn Sino ham aynan mana shu fikrni ilgari surib, "sog'liqni saqlashning asosiy tadbiri" – bu "badantarbiya harakatlari", ya'ni jismoniy tarbiya mashg'ulotlaridir deb ta'kidlab o'tadi.

Zamonaviy qarashlarga binoan, aktiv harakat – bu insonning jismoniy ish bajarishda yoki aktiv dam olishida o'zining faoliyati bilan ishtirok etish shaklidir. Bu ta'rifda bayon qilingan aynan mana shu fikrlar Abu Ali Ibn Sinoning qarashlarida ham namoyon bo'ladi. Xususan, bunda u "badantarbiya harakatlari" haqida gapirib, ularni ikkiga: "odam ish jarayonida qiladigan harakatlar", ya'ni jismoniy mashqlarga, hamda "maxsus badantarbiya harakatlari" ajratadi va "maxsus badantarbiya harakatlari" bilan faqatgina "undan keladigan manfaatlar tufayli mashg'ul bo'ladilar", ya'ni ular bilan sog'liqni saqlash uchun shug'ullanadilar deb ta'kidlaydi.

Ma'lumki, turmush insonlardan mehnatning o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, kundalik ish faoliyati kabi turlarini amalga oshirish jarayonida beto'xtov ravishda doimo faol harakatni talab qiladi. Bu harakatlar inson uchun nafaqat ijtimoiy, balki biologik jihatdan ham o'zida alohida mazmun kasb etadi. Ya'ni jismoniy mashqlar shug'ullanish insonning qon aylanishini va modda almashinuvini o'z me'yorida kechishiga, muskul sistemasining tonusini saqlab turishiga yordam beradi, hamda organizmning tashqi ta'sirlariga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini oshiradi. Abu Ali Ibn Sino jismoniy mashqlarning inson organizmiga ko'rsatadigan ta'sirining biologik jihatlari haqida so'z yuritib, "mo'tadil ravishda va o'z vaqtida badantarbiya bilan shug'ullanuvchi odam kasalliklarning davosiga muxtoj bo'lmaydi", chunki jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish natijasida "gavdani to'ldiruvchi narsalar to'planishining" oldi olinadi, ya'ni modda almashinuvi yaxshilanadi, "tug'ma issiqlik" oshadi, ya'ni qon aylanish yaxshilanadi, "kunda to'planuvchi chiqindilarni" chiqarib tashlashga yordam beradi, ya'ni ovqat xazmini yaxshilaydi, "bo'g'im va paylarni mustahkamlaydi", ya'ni insonning jismoniy ish qobiliyatini oshiradi, buning natijasida insonning "biror chet ta'siriga bardosh bera olish qobiliyatini oshiradi" deb ta'kidlaydi.

Ma'lumki, gipodinamiya, ya'ni harakat aktivligining yetishmasligi organizmning barcha sistemalariga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib, ularning faoliyatini buzilishiga, hamda buning natijasida turli xil kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Abu Ali Ibn Sino ham aynan shu fikrni bildirib, "badantarbiya bilan mashg'ul bo'lmay qo'ygan kishi" o'zidagi "hayot quroli bo'lgan tug'ma ruhni", ya'ni organizmdagi barcha hayotiy jarayonlarni va funksiyalarni ishini kuchsizlantiradi. Buning natijasida "uning a'zolari zaiflashib ketadi", deydi.

Abu Ali Ibn Sino jismoniy mashqlar haqida fikr yuritib zamonasi uchun ilg'or bo'lgan fikrni ilgari suradi. U badantarbiya vositalari haqida so'z yuritib, ularni inson jismoniy mashqlarni bajarganda organizmda sodir bo'ladigan fiziologik ko'rsatkichlarning o'zgarishiga, bajarilish tezligiga, shiddatga asoslangan holda turlarga ajratishga - klassifikatsiya qilishga urinib ko'radi. Uning ta'kidlashicha, "o'zaro tortishish", "musht bilan turtishish", "yoydan o'q otish", "tez yurish", "nayza otish", "yuqoridagi bir narsaga irg'ib osilish", "bir oyoqda sakrash", "qilichbozlik

ilgari suradi. Uning bu fikrlari ayniqsa jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish davomiyligini belgilashda mezon sifatida bugungi kunda keng qo'llanilayotgan vaqt birligi, qaytarilishlar soni va tomir urishlar sonini emas, balki jismoniy ish bajarilganda organizmning tashqarisida paydo bo'ladigan tashqi belgilarni asos qilib oladi. Uning fikriga ko'ra, agar "badantarbiya davomida" terining rangi yaxshilana bersa, harakatlarning bajarilishi "yengil" bo'lsa a'zolarining ko'pchishi, ya'ni xajmini kengayishi davom etmasa, demak mashg'ulotlarni davom ettirish mumkin. Agar bu holatlarning kuzatilishi yo'qolib, chiqqan ter "tomchi–tomchi bo'lib oqa boshlasa", u holda harakatlarni darhol to'xtatish zarur. Abu Ali Ibn Sino bu belgilar haqida so'z yuritib, ularga organizm muskul ishini bajarishi davomida, undagi turli funktsiya va jarayonlarni kechishida sodir bo'ladigan o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan holatlar sifatida qaraydi. Hususan, u ko'rsatib o'tgan "teri rangining yaxshilanib borishi" holati, avvalo jismoniy ish bajarilganda uning energetik sarfining ortishi bilan bog'liq. Chunki, energetik sarfning ortishi yurak ishini va tomirlarda qon harakatini tezlashishini talab qiladi, bu esa o'z navbatida nafas olishni tezlashishiga va modda almashinuvini yaxshilanishiga olib keladi. Natijada barcha to'qimalar qatorida teri to'qimalarining qon bilan ta'minlanishini yaxshilaydi va teri rangini yaxshilana borishiga olib keladi. Harakatlarning bajarilishini "yengil" bo'lishi esa, organizmning o'ta zo'riqligini oldini oluvchi himoya funksiyasi bo'lgan charchash holati bilan bog'liq. "A'zolarining ko'pchishi" holati esa, uzoq vaqt muskul ishini bajarish natijasida, energiya sarfiga bo'lgan ehtiyojni juda ham ortib ketishi bilan bog'liq. Jismoniy mashg'ulotlarni to'xtatish vaqtini belgilab beruvchi mezon vazifasini bajaruvchi "terni tomchi–tomchi bo'lib oqa boshlashi" holati esa, muskul to'qimalarini energiya bilan ta'minlash maqsadida ATF moddalarining kislorod bilan reaksiyaga kirishib parchalanishi va buning natijasida tanada ortiqcha issiqlikning paydo bo'lishi, hamda tana haroratini o'z me'yorida saqlab turish uchun teri bezlarining ishini tezlashishi va ishlab chiqarilgan ter orqali ortiqcha issiqlikni tashqariga chiqarib yuborilishi bilan bog'liq. Muskul ishi bajarilganda yuklamaning xajmini ortib borishi bilan uning energiyaga bo'lgan ehtiyoji ham ortib boradi. Bu esa ATFning parchalanishini tezlashtirib yuboradi. Natijada tanada ortiqcha issiqlik ortib ketadi. Issiqlikning qanchalik ko'p ajralishi, ter bezlarining ishini shunchalik tezlashtirib, terning "tomchi–tomchi bo'lib oqa boshlashiga" olib keladi. Bu holat esa, shug'ullanuvchi bajarayotgan jismoniy yuklama, uning funksional imkoniyatlariga mos kelmasligidan dalolat beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, Abu Ali Ibn Sino har bir kishining funksional imkoniyatlari va shaxsiy xususiyatlari turlicha, shuning uchun ham jismoniy yuklama xajmini ushbu holatlar asosida belgilashni eng to'g'ri deb hisoblagan. Uning bu mulohazalarining to'g'riligi zamonaviy sport fiziologiyasi nuqtai Abu Ali Ibn Sino jismoniy mashqlarning sog'lomlashtiruvchi ta'sirini samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor bergan. Uning ta'kidlashicha, jismoniy mashqlarning sog'lomlashtiruvchi ta'sirini oshirishning yo'llaridan biri – bu shug'ullanuvchilarga qo'yiladigan bir qator gigienik talablarga rioya qilishdan iborat. Uning fikricha, jismoniy mashqlarning sog'lomlashtiruvchi ta'sirini oshirish uchun "badantarbiyani boshlash" vaqtida avvalo "gavda toza bo'lishi", "a'zolarida", ya'ni ichak va qovuqda, "yomon va yetilmagan kaymuslarning", ya'ni chiqindilarning bo'lmasligi lozim. Bundan tashqari, "yeyilgan ovqat me'dada", "jigarda", "tomirlarda" xazm bo'lgan bo'lishi kerak, ya'ni iste'mol qilingan ovqat oshqazonda xazm bo'lib (parchalana boshlab), ichaklarga o'tishi, ingichka ichakda surilib jigarga borishi va unda gilikogen moddasiga aylangan bo'lishi, bu modda esa qon tarkibida tomirlar orqali muskul to'qimalariga borib, ATF holida to'plangan bo'lishi kerak.

Shuningdek, jismoniy mashq bajarilganda sarf bo'lgan energetik zapaslarni o'rnini tezroq to'ldirish uchun keyingi ovqatlanish fursati yaqinlashgan bo'lishi lozim. Yana shuningdek,

badantarbiyani "taom ustiga", ya'ni ovqatlangan zaxoti, "to'liq qoringa", ya'ni ovqat xazm bo'lmasdan oldin, hamda "haddan tashqari och qoringa" ham qilish mumkin emas. Mana shu gigienik talablarga rioya qilish, Abu Ali Ibn Sinoning ta'kidlab o'tishicha "badantarbiyaning" sog'lomlashtiruvchi ta'sirini oshiradi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, buyuk mutafakkir ko'rsatib o'tgan bu kabi talablarning ko'pchiligi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va zamonaviy sport gigienasining talablari qatoridan o'rin olgan.

Abu Ali Ibn Sinoning ko'rsatib o'tishicha, jismoniy mashqlarning sog'lomlashtiruvchi ta'sirini oshirishning samarali yo'llaridan yana biri – bu jismoniy mashqlarni yil fasllariga ko'ra tanlashdir. Uning ta'kidlashicha, jismoniy mashqlar bilan sog'lig'ini saqlash maqsadida shug'ullanuvchi kishi yoz faslida "charchatadigan", ya'ni yuqori yuklamalari mashqlarni kamroq bajarishi lozim. Chunki bunda odam ko'p terlash natijasida uning organizmi "bo'shashib" ketadi. Qishda esa, "kuchli va shiddatli" mashqlar bilan ko'proq shug'ullanishi kerak, ana shunda odam organizmi qishning alamli sovug'i qarshi tura oladi. Ko'rinib turibdiki, Abu Ali Ibn Sino mazkur tavsiyalarni berishda, inson salomatligini saqlashda muhim o'rin tutgan termoregulyatsiya jarayonining kechishi davomida sodir bo'ladigan o'zgarishlarga asoslanadi.

Shuningdek, Abu Ali Ibn Sino jismoniy mashqlarning sog'lomlashtiruvchi ta'sirini yuqori bo'lishiga ular bilan shug'ullanish vaqtini to'g'ri belgilash ham katta ta'sir ko'rsatadi, deb hisoblaydi. Uning ta'kidlab o'tishicha jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishning eng muvofiq vaqti tushga yaqin vaqtdir, ya'ni soat 10.00–12.00 larga to'g'ri keladi. Yoz faslida esa, badantarbiya ertaroq vaqtga ko'chiriladi, ya'ni bunda soat 8.00–10.00 lar nazarda tutiladi. Qish faslida esa, "badantarbiya vaqti kechqurunga ko'chirilishi kerak, ya'ni bunda soat 16.00–18.00 lar nazarda tutilgan. Zamonaviy sport fiziologiyasi nuqtai-nazaridan qaraydigan bo'lsak, Abu Ali Ibn Sino ko'rsatib o'tgan ushbu vaqtlar inson ish qobiliyatini eng yuqori darajada bo'lgan vaqtlarini yil fasllarini inson organizmiga ko'rsatadigan ta'sirini, hamda ish qobiliyatini eng yuqori darajada bo'lgan vaqtlarini hisobga olgan holda belgilangan.

Abu Ali Ibn Sino jismoniy mashqlar haqida so'z yuritir ekan, ular bilan shug'ullanish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlar, xususan charchash holati haqida ham to'xtalib o'tadi. Ma'lumki, zamonaviy qarashlarga ko'ra, charchash bu organizmdagi gemostaz holatining buzilishini va energetik zahiralarning kamayib ketishini oldini olish maqsadida, organizm sistemalarining ish faoliyati darajasini pasaytirishga qaratilgan fiziologik himoya funksiyasidir. Charchash haqida so'z yuritib, uning turlari, kelib chiqish sabablari, uni oldini olish, hamda uni bartaraf etishda xammomlar, suv muolajalari va massaj usullarini qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Bu ko'rsatmalar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, jismoniy tarbiya va sport faoliyatida keng qo'llanib kelinmoqda.

Bulardan ko'rinib turibdiki, Abu Ali Ibn Sino insonga jismoniy tarbiya berish haqida fikr yuritib, bu masalalarga majmuaviy tarzda, bir butun muammo sifatida yondashgan va "gavda holatini saqlovchi va o'zgartiruvchi" zaruriy sabablarga hal qiluvchi o'rin berib, ularga organizmni sog'lomlashtiruvchi samarador vositalar majmuasi sifatida qaraydi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Abu Ali Ibn Sino jismoniy mashqlarning sog'lomlashtiruvchi ta'sirini oshirish maqsadida, ulardan foydalanishni mo'tadillashtirishni, ya'ni bu tadbirlarni har bir kishining yoshiga, jinsiga, funksional imkoniyatlariga, millatiga, turmush tarziga, kasbiga, odatlariga, istiqomat qilayotgan xududining iqlim va geografik sharoitlariga ko'ra muvofiqlashtirish kerakligini ko'rsatib o'tgan. Uning bu qarashlarni insonning funksional imkoniyatlarini va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda, uning ham jismonan, ham ruxan sog'lomlashtirishga qaratilganini ko'rsatadi. Uning

qarashlaridagi aynan mana shu jihatlar, jismoniy tarbiya sohasidagi merosini qiymatini va bugungi kundagi axamiyatini yanada ottirib yuboradi.

Hulosa qilib shuni aytish mumkinki, Abu Ali Ibn Sinoning jismoniy mashqlar haqidagi fikrlari zamonaviy jismoniy tarbiya sohasidagi qarashlarga mazmuni va vositalari jihatidan mos keladi. Bu fikrlarning asosliligi zamonaviy qarashlar asosida tasdiqlanganligi, ulardan jismoniy tarbiya nazariyasi darslarida, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini o'tkazishda samarali foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. 1.O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent sh., 2015 yil 4 sentabr. www.lex.uz
2. "O'qituvchi va murabbiylar – yangi O'zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir", O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi 2020 yil 30 sentyabr. <https://president.uz>
3. Абу Али Ибн Синонинг соғлиқни сақлашга доир рисоалари (тарж. Талабов Э.) Тошкент. Фан.-1978.- 131 б.
4. Арзуметов Ю., Юлдашев К. Медицинские взгляды Ибн Сины.- Тошкент. Медицина .- 1983.- 211 б.
5. Ибн Сина. Избранное.-Москва. Книга.1980.- 333 с.
6. Абу Али Ибн Сино. Тиб қонунлари. I-жилд. Тошкент. Фан. 1982. -650 б.
7. Психолого-педагогические взгляды Абу Али Ибн Сины. Ташкент, Ўқувтувчи. 1979. - 167 с.
8. Рихсиева А.А. Абу Али Ибн Сина о роли физических упражнений в сохранении здоровья. Ташкент, тип.УзГИФК. 1981. -23 с.